

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 378.02:37.035

**ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГРАЖДАНСКО–
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ — БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ**

**ORGANIZATIONAL–PEDAGOGICAL CONDITIONS OF CIVIL–PATRIOTIC EDUCATION
OF STUDENTS — FUTURE TEACHERS**

©Джилкишиева М. С.

д–р пед. наук

Таразский государственный педагогический институт

г. Тараз, Казахстан

maira-taraz@mail.ru

©Dzhilkishiyeva M.

Dr. habil.

Taraz State Pedagogical Institute

Taraz, Kazakhstan,

maira-taraz@mail.ru

Аннотация. В работе представлен комплекс организационно–педагогических условий, способствующих эффективному формированию патриотического сознания и гражданской зрелости нового поколения учительства. Выявленные в ходе исследования и экспериментально апробированные педагогические условия определены с учетом цели гражданско–патриотического воспитания студенческой молодежи в условиях целостного педагогического процесса вуза, задач, поставленных перед общеобразовательной и высшей школой современным обществом, особенностей формирования гражданско–патриотических ценностных ориентаций в современных условиях развития Казахстана и целенаправленной подготовки будущих учителей к данному виду воспитательной деятельности.

Abstract. This paper presents a set of organizational and pedagogical conditions promoting effective formation of Patriotic consciousness and civic maturity of a new generation of teaching. The study revealed and experimentally tested pedagogical conditions are defined with respect to the purpose of civil–Patriotic education of student youth in a holistic educational process of the University, the tasks of General education and the graduate school of modern society, peculiarities of formation of civil–Patriotic value orientations in modern conditions of Kazakhstan development and targeted training of future teachers for this educational activity.

Ключевые слова: гражданско–патриотическое воспитание, гражданственность, патриотизм, педагогические условия.

Keywords: civil–patriotic education, civic consciousness, patriotism, pedagogical conditions.

Аксиомой для любого государства современного мира является тот факт, что в основе успешного развития экономики лежит человеческий капитал. От уровня развития каждого человека зависит как индивидуальный успех, так и общественный прогресс. В связи с этим перед системой образования ставится задача достижения совершенно нового, соответствующего современным реалиям качества. Международный опыт убеждает, что в ведущих странах мира

<http://www.bulletennauki.com>

(США, Великобритании, Германии, Франции, Канаде, Сингапуре и др.) в ходе реформ образования главным было признано нравственное и интеллектуальное развитие человека.

Одной из приоритетных практических задач казахстанской системы высшего образования является формирование осознанного отношения студенческой молодежи (главного ресурса и источника пополнения интеллигенции) к своей миссии в качестве интеллигенции XXI века. Интеллектуальное и морально-нравственное состояние студенчества может служить своеобразным индикатором прогрессивности общества. Поэтому формирующиеся сегодня представления будущих специалистов в дальнейшем станут одним из существенных факторов выбора пути государства, его прогресса [1].

Современные законодательные и программные документы Республики Казахстан, отражающие государственную политику в области образования, в качестве основных целей, задач и принципов воспитания провозглашают:

–Приоритет воспитания казахстанского патриотизма (Конституция Республики Казахстан).

–Уважение прав и свобод человека; «воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине, Республике Казахстан, уважения к государственным символам, почитания народных традиций, нетерпимости к любым антиконституционным проявлениям» (Закон РК «Об образовании»).

–«Формирование у молодежи активной гражданской позиции, социальной ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и лидерских качеств» (Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы).

–«Формирование казахстанского патриотизма. Формирование гражданственности. Нравственное и духовное развитие. Реализация прав и свобод молодежи» (Закон РК «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан»).

–«В целях воспитания гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине – Республике Казахстан, формирования уважения к государственным символам Республики Казахстан, а также понимания их сущности и значения их изучение включается в основные общеобразовательные программы организаций образования среднего общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего образования» (Конституционный закон РК «О государственных символах Республики Казахстан»).

Делегированным представителем общества и государства в качестве сознательного проводника гражданско-патриотических ценностей и ориентиров может выступить учитель новой формации.

Цель работы учителя в демократическом правовом государстве с развитым гражданским обществом – способствовать становлению самостоятельной, творческой личности на основе овладения общечеловеческими и национально-культурными ценностями. Такова высокая гуманная цель, достижение которой является предназначением учителя — истинного патриота и гражданина своей Родины, важнейшей миссией которого является ретрансляция духовно-нравственных ценностных ориентаций своим воспитанникам.

Формирование учительского корпуса нового поколения — задача непростая, поскольку требуется осмыслить личность и деятельность педагога XXI века, выявить степень его готовности к решению образовательных задач в интересах личности, общества и государства. Однако вызывает опасение тот факт, что для многих молодых специалистов педагогическая работа не является престижной и привлекательной. До сих пор в сельской местности наблюдается дефицит квалифицированных педагогов. Для решения проблемы обеспечения

<http://www.bulletennauki.com>

кадрами сельских организаций образования в МОН РК осуществляется персональное распределение выпускников вузов, поступивших на обучение по образовательному гранту в рамках сельской квоты. Соответствующая норма предусмотрена законом «Об образовании» и Правилами присуждения гранта (первый выпуск грантников для сельской местности по педагогическим специальностям состоялся в 2012 году).

Причина непопулярности учительской профессии среди молодых людей кроется в материальном состоянии и низком, по их мнению, социальном статусе педагогов. В этом отношении государством делается немало: государственная поддержка проявляется в активном строительстве школ по программе «100 школ, 100 больниц», в повышении зарплаты учителям, в выделении грантов на повышение квалификации педагогов, поддержку сельских учителей, на их оздоровление. Впервые в новейшей истории республики в Закон РК «Об образовании» введена отдельная глава «Статус педагогического работника», где предусмотрены правовые механизмы, стимулирующие полноценную, плодотворную работу педагогов. С целью реального усиления статуса и поддержки педагогических кадров в масштабах страны создана институциональная база для развития образования, действуют Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, Академия педагогических наук, Национальный центр повышения квалификации «Орлеу», Центр педагогического мастерства.

В соответствии с Государственной программой развития образования Республики Казахстан [2] и с задачами Болонского процесса формируются новые принципы работы педагога, создается новая система аттестации и контроля качества педагогического образования.

Сегодня роль учителя меняется, он перестает быть только источником знаний. Наибольшую ценность представляет собой такой учитель–наставник, который способен научить школьников самостоятельно «добывать» эти знания из различных источников. Педагог должен владеть информационно–коммуникационными технологиями, инновационными педагогическими методиками, с помощью которых он сможет научить детей учиться.

С целью выявления уровня профессионального менталитета современного учителя, основ его жизненной концепции нами проведено анкетирование педагогов городских и сельских школ г. Тараз и Жамбылской области (исследованием было охвачено свыше 200 учителей, имеющих различный педагогический стаж работы). Мировоззренческие взгляды и убеждения формируются на основе ценностных ориентаций личности. В связи с этим учителям был предложен список ценностей, сгруппированных по методике М. Рокича в содержательные блоки: ценности–цели (терминальные) и ценности–средства (инструментальные). Респондентам предлагалось проранжировать их по степени значимости. Наиболее важными личностными ценностями, особо значимыми в реализации жизненных планов, учителя считают здоровье (48,5%) и материально обеспеченную жизнь (46,3%). Приоритетными также являются интересная работа и счастливая семейная жизнь. Ценности, являющиеся показателями гражданственности личности (активная деятельная жизнь, общественное признание, свобода), не представляют для опрошенных первостепенной значимости. А к такой ценности, как счастье других, проявилось отношение как к абстрактной категории.

При ранжировании ценностей–средств педагоги на первое место ставят аккуратность (43,1%), воспитанность (40,6%), образованность (36,0%). По нашим наблюдениям, респонденты разошлись во мнениях по вопросам непримиримости к недостаткам других и терпимости по отношению к чужим ошибкам и заблуждениям. Здесь наличествует практически равное количество ответов. Ценности, присущие гражданско–патриотическому мировоззрению (честность, высокие духовные запросы и эффективность в делах), занимают последние позиции.

На основе анализа результатов анкетирования учителей, изучения опыта школ по исследуемой проблеме мы приходим к выводу: в школах не уделяется достаточного

<http://www.bulletennauki.com>

внимания вопросам гражданско–патриотической аксиологии, что обусловлено следующими причинами:

–в большинстве школьных учебных заведений имеет место бессистемный подход к воспитанию патриотизма и гражданственности; в отдельно взятых коллективах наблюдаются тенденции стандартных подходов к воспитательному процессу, проявляющихся в применении однообразных методических приемов;

–слабая идейно–теоретическая и методическая подготовка педагогических кадров обусловлена недостаточным вниманием к изучению теоретических основ гражданско–патриотического воспитания в вузовском процессе обучения;

–недостаточное использование аксиологического потенциала учебных предметов социально-гуманитарного цикла;

–отсутствие учебно–методического комплекса по формированию у учащихся патриотического сознания и гражданских ценностных ориентаций.

В связи с этим необходимо, на наш взгляд, обеспечить преемственность подготовки специалистов в довузовский, вузовский периоды обучения, а также в системе повышения квалификации учителей. Создание преемственных программ обучения в довузовский, вузовский и послевузовский периоды обучения дает возможность повысить эффективность каждого периода подготовки на основе максимального учета особенностей различных групп обучаемых и изменений, происходящих в обществе.

Для развития ценностно–мотивационной направленности личности студента требуется создание в целостном педагогическом процессе вуза воспитательно–идеологической среды, насыщенной приоритетными гражданско–патриотическими ценностями. Среду протекания, возникновения, существования и развития данного явления образует совокупность его конкретных педагогических условий.

Только через эмоциональные переживания и внутренние противоречия усвоенные студентом знания гражданско-патриотического содержания могут приобрести форму личных взглядов и убеждений, определяющих принципы и установки его поведения. А устоявшиеся, прочные взгляды и убеждения будущего специалиста по вопросам патриотизма и гражданственности уже говорят о степени зрелости его нравственного сознания, мировоззрения. Чтобы достичь таких результатов, необходимо выполнение в учебно–воспитательном процессе *следующих условий:*

–создание педагогических ситуаций, вызывающих у студентов положительные эмоции и глубокие переживания при усвоении идей гражданственности и патриотизма;

–умелое использование положительных примеров гражданственности и патриотической убежденности, яркого фактического материала;

–включение студенческой молодежи в разнообразные формы дискуссионной работы, способствующей возникновению борьбы мнений, отстаиванию своих взглядов, в процессе чего начинает складываться своя точка зрения, оттачивается и упрочивается своя внутренняя позиция;

–развитие субъектности будущего специалиста как механизм становления его гражданско-патриотических качеств, как условие формирования его субъектной позиции, выражающейся не только в высоком уровне профессиональной подготовки, но и в осознанном активном проявлении ценностных ориентаций патриота и гражданина своей Родины;

–введение в содержание общеобразовательных дисциплин этнорегионального компонента, отражающего такие важнейшие вопросы формирования гражданско–патриотических качеств личности, как этническая идентификация, преемственность поколений, народные традиции–обычаи, язык, культура, национальное самосознание, народное творчество, отечественная

<http://www.bulletennauki.com>

история, история и культура родного края, историко–культурные памятники, значение региона в истории и культуре страны;

–обогащение студентов знаниями гражданско–патриотического содержания в рамках авторского спецкурса «Гражданственность и патриотизм как профессионально значимые качества будущих учителей».

В процессе профессиональной подготовки будущих специалистов происходит накопление знаний и опыта общественного поведения, развитие их социальных умений, становление гражданско-патриотической позиции. Это становится возможным, если:

формировать гражданско-патриотическое сознание студентов при их активном участии в учебно–познавательной, научно–исследовательской, творческой деятельности в вузе и социально-полезной деятельности вне его;

включать молодежь в общественные отношения и коллективную социально-полезную деятельность посредством организации их участия в историко-краеведческой и поисковой работе, в деятельности по охране природы родного края и культурно-исторических памятников, по оказанию социальной взаимопомощи (детским домам, специализированным школам, социальным центрам), по благоустройству района и проведению экологических субботников;

с целью стимулирования социальной активности студентов осуществлять вариативно–дифференцированный подход к месту проведения учебно-воспитательной работы (вузовская аудитория, зал судебного заседания, музей, центр обслуживания населения, военно–патриотический клуб, воинская часть, архитектурно-исторические памятники, природный ландшафт, национально–культурные центры, Ассамблея народов Казахстана);

брать во внимание не только конечные результаты студенческой деятельности, но и те отношения, которые возникают в процессе активной социально–направленной деятельности молодежи и свидетельствуют о наличии потенциала гражданско-патриотических ценностных ориентаций.

Особое место в вышеприведенном континууме занимает следующее положение: необходима координация усилий вузовских преподавателей социально–гуманитарных и психолого–педагогических дисциплин как условие эффективного методологического обеспечения процесса формирования гражданско-патриотической компетентности будущих учителей в целостном педагогическом процессе вуза.

Вторую группу педагогических условий определяет материально–пространственная среда вуза:

–создание здоровьесберегающих условий для комфортного функционирования студенческого и преподавательского социума с учетом инновационных — эргономического и ортобиотического — подходов (эргономика — это наука, изучающая оптимальные условия труда с целью увеличения его производительности и сохранения сил, времени, энергии, работоспособности и здоровья человека; ортобиотика — наука о технологии сбережения человеческого здоровья и оптимистического настроения [3, с. 61]);

–соответствие учебных корпусов и помещений санитарно–гигиеническим нормам и требованиям;

–эстетическое оформление вузовских помещений;

–оформление территории вуза и внутренних помещений учебных корпусов наглядными средствами, отражающими активную социально–полезную и творческую деятельность студенческой молодежи, а также имеющими характер гражданско–патриотической направленности;

–формирование у студенчества культуры быта с целью поддержания материальной среды вуза в надлежащем состоянии.

<http://www.bulletennauki.com>

Представленный комплекс педагогических условий, выявленных на основе деятельностно-аксиологического подхода, являет собой совокупность общих ориентиров для создания в вузе оптимальной личностно-развивающей системы учебно-воспитательной работы, направленной на формирование гражданской ответственности и патриотизма студенческой молодежи.

Список литературы:

1. Джилкишиева М. С. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи Казахстана // Современные проблемы науки и образования. 2012. №4. URL: www.science-education.ru/104-6587
2. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы // Казахстанская правда. 2010. 14 декабря. №338.
3. Никишина И. В. Инновационная деятельность современного педагога в системе общеобразовательной методической работы. Волгоград: Учитель, 2007. 93 с.

References:

1. Dzhilkishiyeva M. Civil-patriotic education of student's youth of Kazakhstan // Modern problems of science and education. 2012. №. 4. URL: www.science-education.ru/104-6587
2. State program of education development of the Republic of Kazakhstan for 2011-2020 // Kazakhstanskaya Pravda. 2010. On December 14. №. 338.
3. Nikishina I. Innovative activity of the modern teacher in the school-wide system of methodical work. Volgograd: Teacher, 2007. 93 P.

*Работа поступила в редакцию
16.03.2016 г.*

*Принята к публикации
21.03.2016 г.*